

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

61.....

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

불교

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

① 캠프스테이 참석회

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

무엇에서 생명을 하면서 살아온 것을 깨달음

7-171

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

3번재

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변화했는지를 적어주세요.

변함

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

마음의 평화

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현대사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

39

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

불교에 개교된 유교

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

현대사 활동페이지를 통해서 알게 되었습니다.

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

25주년 행사이고, 좋은 의미인것 같아서 궁금해서입니다.

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

천도제 가지 아니지만 어렸을때 강아지가 죽어서 물어주고 가를 해주었습니다.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변하셨는지를 적어주세요.

네.

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

요즘 1인 가구 많아서 반려동물들 많이 키우는데 잔치 가족이라 생각하는 사람들도 많고, 그 사람보다 동물이 먼저 세상을 떠나면 엄청난 슬픔, 우울증이 찾아오기도 합니다.

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

우울증과 같은 심리적 치료효과와 건강개선 효과를 바라봅니다.

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으시면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

40대

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

인터넷에서 신문기사를 통해서

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

동물에 대한 존중과... 감사합니다.

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변화했는지를 적어주세요.

네, 모든 생명을 소중히 생각합니다.

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

좋은 프로그램을 소개하고, 다양한 가족을 소중히 생각한다면 합니다.

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

..... 60

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

..... 불교

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

..... 가족 대문에 알게 됨

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

..... 가족들도 절에서 좋은일 나쁜일 모두 빌어주기 때문어.....

..... 열매전 죽은 "강물이"도 우리 가족과 같아서, 빌어주기 위해

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

..... 처음

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변화했는지를 적어주세요.

..... 네, 함께 살아가는 사람에게 필연한 존재임을 다시 알게 됐어요

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

..... 많은 사람들이 알게되어 떠난 것들을 식물을 조금 더 기억했으면 좋겠어요

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

.....40대.....

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

.....현덕사에 있어서 알게 되었다.....

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

.....우리 강아지가 천덕사에서 49재를 했다.....

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

.....1회.....

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

.....우리 강아지 죽은곳으로 순정성을 다녀서 해주고 싶어서.....

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변하셨는지를 적어주세요.

.....생명의 소중함을 알게 되었다.....

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

.....반려견, 반려묘 ~~키~~ 함께 하는 수가 많았데.....

.....의견 천도제를 통해서 할수있음에 감사하고 중생이다.....

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

18

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변화했는지를 적어주세요.

동물은 인간처럼 인정한 영혼이 있음

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

X

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으시면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

51

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

불교, 유교, 기독교

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

불교 SNS

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

생명 존중

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

1회

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변화했는지를 적어주세요.

• 생명 존중하게 되었고, 유기견, 유기묘 케어와 보호

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

아직 모르겠습니다

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

55

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

현덕사 천도제를 계기로 알게 됨 여권의

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변하셨는지를 적어주세요.

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도재 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으시면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

40

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

4. 동식물천도재를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

현덕사

5. 동식물천도재 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

새로운 경험

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도재 의례 참여 횟수를 적어주세요.

처음

8. 개인적으로 단독 동물천도재를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도재를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도재를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변화했는지를 적어주세요.

새롭게 이해하는 안목 인식이 생겼는데 역시 생명을 보는 계기가 되었다.

10. 동식물천도재를 평가 또는 효과 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

다른 행사에 비해 식사 제공이 식재료 사용을 줄여주는 점이 보기 좋을 듯하다.

11. 동식물천도재에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으시면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

35

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요. 불교

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

TV 프로그램 및 주변 반경도들은 카운트 다운을 위해 알게 됨

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

인생의 의미 등을 위한 기도 등을 강사의 설명을 듣고 참여함

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

1회

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변화했는지를 적어주세요.

모든 생명의 귀함을 느끼게 됨

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

생각보다 애매 동물과 식물 모두 느끼는 것과 같은 것의 귀함이나 의식이 체계적인 것임

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으시면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

54

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

불교

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

템플스테이 참여하면서 알게 되었습니다

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

강아지 반려인으로서 사랑과 희생에 대한 고찰

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

처음입니다

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변화했는지를 적어주세요.

주저스님의 마음을 함께 공감하는 의식에 변화는 없습니다

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

살을 살아가는 인간으로서 더 깊은 마음으로
동물들을 아끼고 사랑하는 마음이었으면 합니다

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현대사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

.....38.....

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

불교

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

.....기사보고.....

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

.....신기해서.....

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

처음

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변하셨는지를 적어주세요.

네

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

.....다시 한번 죽은 동물, 식물은 생각할대는 것.....

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현대사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

49

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

불교

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

보통신문 기사를 통해

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

그동안 알게 된 동식물 관련 기사를 읽기 위해

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

야생동물만 느낀다.

자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

5

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변화했는지를 적어주세요.

동식물 모든 생명체의 소중함을 느끼게 됐다

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

모든 생명체가 소중함, 우리 모두 공존해야 함은 많은 이들과 공유할 수 있는 계기다.

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

68

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

불교

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

관에서 알게 되었음

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

모든 생명은 귀해니까

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

4번 (현덕사에서)

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

안게 모르게 동물을 해라 없은 모든

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변화셨는지를 적어주세요.

생명을 귀하게 여김

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

모든 생명이 파괴하루기름 기대 없습니다

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도재 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

69

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

불교

4. 동식물천도재를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

현덕사에 다녀면서 알게 됨 (약 4분전)

5. 동식물천도재 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

생명의 소중함

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도재 의례 참여 횟수를 적어주세요.

4회

8. 개인적으로 단독 동물천도재를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도재를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도재를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변하셨는지를 적어주세요.

동물도 인간 생명과 동등하다는 생각

10. 동식물천도재를 평가 또는 효과 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

인간(사람)들도 생명의 소중함을 느낄수 있다

11. 동식물천도재에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으시면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

23

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

불교

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

현덕사 주지 천도스님의 초대로 알게 되었습니다.

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

사람의 직간접적인 영향으로 세상을 떠난 아들을 기리기 위함.

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

회 (1번이 처음입니다)

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변하였는지를 적어주세요.

사람과 동물, 식물 모두 하나로 연결된 존재임을 깨달았습니다.

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

동식물 천도제를 통해 평가 이전, 연결된 존재임을 깨닫고 환경은
관리할 수 있는 세상이 될 것이라 생각했습니다.

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

..... 48

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

불교

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

..... 불교신문 기사를 보고

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

..... 궁금해서

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

..... 5번

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변화했는지를 적어주세요.

..... 변화가 있음,

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

..... 동식물에 대해 더 관심을 갖게 되었다,

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자 여자

2. 연령:

..... 65

3. 종교:

있음 없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

..... 선례를 지켜야 한다는 마음으로 알게 되었으며 좋은 생각이라고 생각합니다

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

..... 계획이 함께 추진. 방편적인 이념하게 됨. 다음 생애는 다 좋은 환경이다. 다시 환경적인이라고 생각하기. 가라는 마음

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

..... 횟수

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음 없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변하셨는지를 적어주세요.

..... 있음

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

..... 이왕이면 하지만 좋은 의례라고 생각합니다

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음 없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

~~남자~~

남자

여자

2. 연령:

55

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

불교

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

인터넷 검색

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

우리 반려동물을 떠나보내고 조영하였으므로 감사의 마음을

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

1회

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변하였는지를 적어주세요.

인식이 변했음

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

너무 좋은 기회라고 생각하며 앞으로 이런 동식물 천도제가 더 많았으면 좋겠음

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

.....60.....

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

.....
TV 동물농장

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

.....
반려동물 천도용이기 위해

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

.....
1회

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변하셨는지를 적어주세요.

.....
변함

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

.....
반려동물 천도
나 자연의 귀한 동물

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

42

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

가톨릭

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

친구 동식물천도제

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

반려견을 위해

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변하셨는지를 적어주세요.

변화함

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

반려견이 행복할 것임, 편안해 지기를 기대함

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

49

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

지인

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

반려견, 좋은 마음으로 기념 기도

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

1

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변하셨는지를 적어주세요.

증가함

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

좋은 행사 인식 증가

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별: 남자 여자

2. 연령: 30대

3. 종교: 있음 없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

홍보

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

관심분야

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음 없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변하셨는지를 적어주세요.

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

너무 좋은 효과가 기대되어 내리 안려셨으면 합니다.

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음 없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으시면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

32

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요. 불교

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

방려전 사망후

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요. 5회

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변하셨는지를 적어주세요. 네

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

60대

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

불교

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

현덕사님 홈페이지 알게 됨

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

내가 참여하고 싶은 동물의 죽어가는 시간 동안 휴애도 후원

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

3회

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변화했는지를 적어주세요.

부끄러움, 부끄러움, 불행의 기쁨, 비이웃적 태도 영향

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

자랑과 더불어 생명의 의미 제고와 인식 개선의 기회 제공

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

70대

3. 종교:

없음

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

현덕사 신도

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

개신교 25주년 축하 행사 참여

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

가) 야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

처음, 앞으로 계속 참여하심

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변화셨는지를 적어주세요.

모름

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

자주위로 천도제를 지내면 좋겠다

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

현덕사 동식물천도제 설문조사 (2024.10.12)

이 설문조사의 이용목적은 폴란드 SWPS대학교에서 연구 자료로 활용하고자, 응답자의 개인 정보 (성별, 나이, 종교)를 다음과 같이 수집 후 이용되며 동의하시면 '동의함'에, 동의하지 않으면 '동의하지 않음'에 체크하여 주시기 바랍니다.

동의함

동의하지 않음

1. 성별:

남자

여자

2. 연령:

..... 40

3. 종교:

있음

없음

'있음'을 선택하신 경우는 어떤 종교인지를 적어주세요.

4. 동식물천도제를 알게 된 계기에 대해서 간단히 작성해 주세요.

신문 기사

5. 동식물천도제 참가한 이유가 무엇인지를 간단히 작성해 주세요.

6. 죽은 야생동물이나 자연환경 오염과 파괴에 대한 죄책감을 느끼시는지 체크해주세요.

야생동물 포함 자연환경 오염에 모두 느낀다.

나) 야생동물만 느낀다.

다) 자연환경 오염만 느낀다.

7. 동식물천도제 의례 참여 횟수를 적어주세요.

귀찮음

8. 개인적으로 단독 동물천도제를 지낸 경험이 있으신지를 적어주세요.

있음

없음

있으신 경우 어떤 이유로 천도제를 올리셨는지를 적어주세요.

9. 동식물천도제를 참석한 후 동물과 자연에 대한 인식이 변하셨는지를 적어주세요.

무엇도 생각이나 소용없다

10. 동식물천도제를 평가 또는 효과, 의례에 관련된 기대 부분에 대해서 적어주세요.

11. 동식물천도제에 다시 참석할 생각이 있으시는지를 체크해 주세요.

있음

없음

This is the English translation of the survey, originally conducted in Korean at Hyeondeok Temple (12.10.2024), by Dominik Rutana.

Hyeondeok Temple's *Dongsingmul Chondojae* Survey (12.10.2024)

The objective of this survey is to collect and utilise your personal data (including information such as gender, age and religion) for research purposes at SWPS University in Poland. Please indicate your consent by selecting the option 'I agree' or indicate your disagreement by selecting the option 'I disagree'

I agree

I disagree

1. Gender:

Male

Female

2. Age:

3. Religion:

Yes

No

If you answered 'Yes' please write which religion you adhere to.

4. Please provide a brief account of the circumstances that led to your first encounter with *dongsingmul chondojae*.

5. Please provide a concise explanation of your motivation for participating in the *dongsingmul chondojae*.

6. Select one of the provided responses if you experience feelings of guilt regarding the death of wild animals or/and the pollution and destruction of the natural environment.

a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.

b) Death of wild animals.

c) Pollution of the natural environment.

7. Please indicate the number of times you have participated in the *dongsingmul chondojae*.

8. Have you ever held private *dongmul chondojae*?

Yes

No

If you have, please write down what was the reason and purpose of the ritual.

9. Please write about how your perception of animals and nature has changed since you

participated in the ritual.

10. Please write about your expectations, effectiveness or overall evaluation of the *dongsingmul chondojae*.

11. Please answer whether you would be interested in attending *dongsingmul chondojae* again.

Yes No

Respondent no. 1.

1. Female
2. 61
3. Buddhism
4. During the temple stay program.
5. I came to understand that I've been killing all my life.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. Three times.
8. No
9. It changed.
10. Peace of mind.
11. Yes

Respondent no. 2.

1. Male
2. 39
3. Confucianism, close to Buddhism
4. I found out about it through a temple stay at Hyeondeok Temple.
5. It's their 25th anniversary, and the ritual seemed to be for a good cause, so I was curious.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. No answer
8. Yes (no details)
9. Yes
10. Nowadays there are many one-person households, so many people have pets and consider them real family members, and if the pet dies before the person, it can cause great

sadness and depression. I hope it can help with psychological problems like depression.

11. Yes

Respondent no. 3.

1. Female
2. In her 40's
3. No religion
4. Through a newspaper article on the internet.
5. When I heard there was a *chondojae* for animals, I was curious.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. No answer
8. No
9. It changed – every life is precious.
10. Sending dead animals to a better place and relieving the grief of the family left behind.
11. Yes

Respondent no. 4.

1. Female
2. 60
3. Buddhism
4. Learned from my family.
5. Our family prays at the temple for both good and bad things, so we pray for Kangdoli who died recently, because we are like family.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. First time.
8. No
9. Yes. I've come to realize that it is necessary for the people who live with it.
10. I wish that more people would remember the animals and plants that they have come to know and that they have left behind.

11. Yes.

Respondent no. 5.

1. Female
2. In her 40's
3. No religion
4. I heard about it during my visit to Hyeondeok Temple.
5. I held a *49jae* (49-days ritual) for my puppy at Hyeondeok Temple.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. One time.
8. Yes. I wanted to do everything I could to make sure my puppy would go to a good place.
9. It changed. I realized that life is precious.
10. I have many dogs and cats, and I'm grateful for such *chondojae*.
11. Yes.

Respondent no. 6.

1. Male
2. 18
3. No religion
4. No answer
5. No answer
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. No answer
8. No
9. Plants and animals are closely related to the human world.
10. No answer
11. Yes

Respondent no. 7.

1. Female
2. 51
3. No religion
4. SNS related to Buddhism.
5. Respect for life.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. One time.
8. No
9. I've become more respectful of life and understood that stray dogs and cats need to be protected and cared for.
10. Not sure yet.
11. Yes.

Respondent no. 8.

1. Male
2. 40
3. Yes (no indication of what religion it is)
4. From parents.
5. Spend some time with my family.
6. Death of wild animals.
7. One time.
8. Yes. To commemorate the memory of a pet.
9. I used to regularly attend rituals that associated nature and animals with the sky.
10. It is my hope that through the *dongsingmul chondojae* people will be able to see that human beings and nature are all connected and are not separate entities.
11. Yes

Respondent no. 9.

1. Male

2. 55
3. No religion
4. I've heard about the Hyeondok Temple's *cheondojae* before.
5. No answer
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. No answer
8. No
9. No answer
10. No answer
11. Yes

Respondent no. 10.

1. Female
2. 40
3. No religion
4. From a banner.
5. New experience.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. One time.
8. No
9. I hadn't really thought about the plants before, but this (ritual) has made me think about it.
10. I was pleased to see that they didn't use disposables to serve the food, unlike at some other events.
11. Yes

Respondent no. 11.

1. Female
2. 35
3. Buddhism

4. Learned about it from TV show and people with pets around me.
5. To support the attainment of Buddhahood by my 17-year-old puppy who recently crossed the rainbow bridge.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. One time.
8. No
9. I've felt the preciousness of all of life.
10. I hope it will create a sense of awareness that not only humans, but also animals and plants are members of the planet we live on.
11. Yes

Respondent no. 12.

1. Female
2. 54
3. Buddhism
4. I learned about it during the temple stay program.
5. As a puppy owner, I wanted to learn more about love and sacrifice.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. One time.
8. No
9. My sympathy for the ritual and the abbot's heart remained unchanged.
10. My wish is that we have a deeper sense of care and love for the animals and plants in our lives.
11. Yes

Respondent no. 13.

1. Female
2. 38
3. Buddhism

4. From the newspaper article.
5. It was something new.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. One time.
8. No
9. It changed.
10. It caused me to think once again about the dead animals and plants.
11. Yes

Respondent no. 14.

1. Male
2. 49
3. Buddhism
4. From a Buddhist newspaper article.
5. To repent for having unknowingly caused harm to animals and plants in the past.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. Five times.
8. No
9. It led me to recognize the preciousness of all life, including both animals and plants.
10. It's a chance to demonstrate the value of all life and why we need to learn to live side by side.
11. Yes

Respondent no. 15.

1. Female
2. 68
3. Buddhism
4. I found out about it at the temple.
5. Because every life is precious.

6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. Four times (in Hyeondeok Temple)
8. Yes. Unknowingly harmed animals in the past.
9. Life is precious.
10. I wish for the peacefulness of all of life.
11. Yes

Respondent no. 16.

1. Male
2. 69
3. Buddhism
4. Four years ago at Hyeondeok Temple.
5. The preciousness of life.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. Four times.
8. No
9. Idea that animal life is equal to human life.
10. People can feel the preciousness of life.
11. Yes

Respondent no. 17.

1. Male
2. 23
3. Buddhism
4. I was invited by the abbot of Hyeondeok Temple, monk Hyeonjong.
5. To honor those who have died as a result of direct or indirect human actions.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. This is my first time.
8. No

9. I realized that people, animals, and plants are all connected.
10. I think that *dongsingmul chondojae* gives us a great opportunity to realize that we are all connected and that we should value the environment.
11. Yes

Respondent no. 18.

1. Male
2. 48
3. Buddhism
4. After reading an article in the newspaper.
5. I was curious.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. Five times.
8. No
9. It changed.
10. I became interested in wildlife.
11. Yes

Respondent no. 19.

1. Male
2. 65
3. No religion
4. I found it on the Internet. I think it's good information.
5. We want to say goodbye to the dog we shared our life with and hope that he will rest in peace and be reincarnated in a better environment in his next life.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. One time.
8. No
9. Yes.

10. I'm not sure yet, but I think it's a good ritual.

11. Yes

Respondent no. 20.

1. Female

2. 55

3. Buddhism

4. Through the Internet.

5. A hope that after we let our dog go, he will find a good place to be.

6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.

7. One time.

8. No

9. My perception has changed.

10. I think it's a great opportunity and hope to see more *dongsingmul chondojae* elsewhere in the future.

11. Yes

Respondent no. 21.

1. Female

2. 63

3. No religion

4. The TV show *Animal Farm*.

5. To send my dog to heaven (Western Paradise).

6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.

7. One time.

8. No

9. It changed.

10. Sending my dog to heaven, my comfort and peace of mind.

11. Yes

Respondent no. 22.

1. Female
2. 42
3. Catholic
4. The TV show Animal Farm.
5. For my dog.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. One time.
8. No
9. It changed.
10. I hope that our dog will be able to feel comfortable in the presence of the Buddha.
11. Yes

Respondent no. 23.

1. Male
2. 49
3. No religion
4. Acquaintance.
5. Pray for our dog that he will go to a good place.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. One time.
8. No
9. No significant changes.
10. In my opinion, it was a good event.
11. Yes

Respondent no. 24.

1. Male

2. In his 30's
3. No religion
4. Advertisement.
5. Area of interest.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. No answer
8. No
9. No answer
10. I hope that it will be effective and widely known.
11. Yes

Respondent no. 25.

1. Female
2. 52
3. Buddhism
4. After my dog died.
5. No answer.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. Five times.
8. Yes (no details)
9. Yes
10. No answer
11. Yes

Respondent no. 26.

1. Female
2. In her 60's
3. Buddhism
4. I heard about it at Hyeondeok Temple.

5. Mourning the death of an animal that was with me and the time we had together.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. Three times.
8. No
9. The impact of the Buddha's teaching on the non-dual attitude.
10. Increased awareness and understanding of the importance of survival in relation to nature and cultivated compassion.
11. Yes

Respondent no. 27.

1. Female
2. In her 70's
3. Buddhism
4. I'm a worshipper at Hyeondeok Temple.
5. To participate in the 25th anniversary event.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. First time (I will continue to participate in the future).
8. No
9. I don't know.
10. I hope *chondojae* continues.
11. Yes

Respondent no. 28.

1. Female
2. 45
3. No religion
4. I found out about it while I was volunteering at the temple.
5. I got involved as a volunteer.

6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. One time.
8. No
9. The idea that animals and plants are living things and should be treated as such.
10. I think it's a good idea to say sorry and remember that life is precious at least once a year.
11. Yes

Respondent no. 29.

1. Male
2. 40
3. No religion
4. Newspaper article.
5. No answer.
6. a) Both pollution and destruction of the natural environment and death of wild animals.
7. First time.
8. No
9. Every life is precious.
10. Not sure yet.
11. Yes